

“TUBSIZ OSMON” QISSASIDA BOLA PSIXOLOGIYASI

R.Umurzakov, FarDU dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yozuvchi N.Qobulning “Tubsiz osmon” qissasidagi bola obrazi davr va ruhiyat nuqtai-nazaridan tadqiq etiladi. Muhit sabab bolaning ichki olami, ijtimoiy hayot bilan to‘qnashuvdagi ruhiy holatlari tasviri tahlil qilinadi. Bola obrazi orqali 80-yillar ijtimoiy munosabatlar tizimida yosh avlodning davr yaratgan muhitda buguni va kelajagini boy bergan yo‘qotilgan avlod ekanligi ochib beriladi.

Аннотация: В данной статье с точки зрения эпохи и менталитета исследуется характер ребенка в рассказе «Бездонное небо» писателя Н.Кабула. Анализируется образ внутреннего мира и психических состояний ребенка, находящихся в противоречии с социальной жизнью, как причина среды. Через образ ребенка раскрывается, что в системе общественных отношений 80-х годов молодое поколение является потерянным поколением, потерявшим свое настоящее и будущее в среде, созданной эпохой.

Annotation: In this article, the character of the child in the story "Bottomless Sky" by the writer N. Qabul is studied from the point of view of the era and mentality. Through the image of a child, it is revealed that in the system of social relations of the 1980s, the younger generation was a lost generation that had lost its present and future in the environment created by the era.

Kalit so‘z va iboralar: Qissa janri, bola obrazi, o‘tish davri, allyuziya, bola e‘tiqodi, bola nigohi va muallif munosabati, dinamik syujet.

Ключевые слова: повествовательный жанр, детский образ, переходный период, аллюзия, детская вера, детский взгляд и авторская позиция, динамичный сюжет.

Key words: Narrative genre, child image, transitional period, allusion, child's faith, child's perspective and author's attitude, dynamic plot.

XX asrning so‘nggi choragida yaratilgan o‘zbek qissalarida voqelikni falsafiy-ruhiy tahlil qilish, qahramon ruhiyatining tubsiz qatlamlariga nazar tashlash prinsipi kuchaydi. Bu tamoyil bola obrazi tadrijida ham sezila boshladi. Agar asr boshi va o‘rtalaridagi bola obrazlari asosan ijtimoiy faol bo‘lsalar, asr oxirlariga kelib, ularning ichki olami, muhit bilan to‘qnashuvdagi ruhiy holatlari tasviri yetakchilik qila boshladi. Ana shunday bola ruhiyati yaxshi yoritilgan asarlardan biri yozuvchi Nurali Qobulning “Tubsiz osmon” (1976-80) qissasidir. Qissa dastlab “Sening bolalik osmoning” nomi ostida 1981 yilda o‘sha davrdagi “Yunost” jurnalida e‘lon qilinib, “Yilning eng yaxshi qissasi” nominatsiyasi mukofotiga sazovor bo‘lganligini ta’kidlash joiz. Asar haqida adabiyotshunoslikda birinchilardan bo‘lib akademik M.Qo‘shjonov, U.O‘ljaboyev, B.Nazarov, Y.Solijonov, T.Qahhor, A.Qosimov, Q.Yo‘lchiyev, U.Rasulovalar o‘z fikr-mulohazalarini bildirdilar, tadqiqot ishlarida obyekt sifatida o‘rgandilar. O‘z o‘rnida mashhur yozuvchi Ch.Aytmatov ham qissa va uning muallifi haqida iliq fikrlarni bildirib o‘tgan.

Umuman, XX asr o'zbek adabiyoti davrlashtirib o'rganilgan tadqiqotlar mohiyat e'tibori bilan umumiylikka ega. Ularda qayd etilishicha, XX asrning 80-yillaridan boshlab o'zbek adabiyotida olam va odamni badiiy tadqiq etishga ko'proq e'tibor berila boshladi. O'shandan buyon qahramon ruhiy holatining ijtimoiy psixologik, fiziologik va boshqa sabablarini chuqur badiiy tadqiq etishga urinish kuchayib bormoqda. "Tubsiz osmon" qissasi ham aynan shu davrning mahsuli ekanligi bilan ahamiyatlidir. Qissada qahramonlar ruhiy olami, inson va inson, inson va tabiat munosabati singari azaliy qonuniyatlar yoritilgan. Qissa qahramoni Norbo'ta yetti yoshda bo'lib, unga aynan mana shu yoshdagi bola ruhiyatiga xos xususiyatlar singdirilgan. Norbo'taning yoshi Q.Yo'lchiyev tomonidan 6 yosh, A.Qosimov tomonidan 8 yosh deb ko'rsatiladi. Aslida bolaning yoshi yettida. U qissa aavalida "Men kelasi yili sakkizga kiraman", deb izoh beradi. Yetti yoshli bola obrazlari adabiyotda tez-tez uchrab turadi. Jumladan, A.de Sent-Ekzyuperining "Kichkina Shahzoda"sidagi Shahzoda va Ch.Aytmatovning "Oq kema"sidagi Bola ham aynan mazkur yoshdadir. Ruhshunoslik manbalarida ta'kidlanishicha, insonga xos oliy hislatlar – haqqoniylik, tabiiylik, samimiylik, xayratlanish 4-7 yoshdagi bolalarda juda yorqin namoyon bo'ladi. Bunday hislatlar Norbo'tada yaqqol ko'zga tashlanadi.

Biz badiiy adabiyotdagi psixologizmni tadqiq etarkanmiz, faqat badiiy obraz ruhiyati bilan cheklanib qolmasligimiz kerak. Chunki, badiiy asardagi psixologizm bir tomondan qahramonlar ruhiyatini, ikkinchi tomondan badiiy asar ijodkorining ruhiy olamiga, badiiy asarni o'qiyotgan kitobxonning ma'naviy-ruhiy dunyosiga e'tibor qaratadi. D.N.Ovsyaniko-Kulikovskiyning ta'kidlashicha, badiiy asarning qanday bo'lishi ko'p jihatdan ijodkor psixologik tipi bilan bog'liq. Masalan, obyektiv ijodkor tabiatan o'ziga yot bo'lgan qahramonlarni, subyektiv ijodkor esa, o'ziga ruhan yaqin bo'lgan qahramonlarni tasvirlaydi. Kuzatishimizcha, bolalik mavzusi va bola obraziga murojaat etilganda ijodkor masalaga ko'proq subyektiv yondoshadi. Shu ma'noda "Tubsiz osmon" qissasidagi voqea va obrazlar muallifga ruhan yaqindir. Bunga yozuvchining o'zi shunday izoh beradi: "Tubsiz osmon" voqealari qishlog'imizdagi sakkiz yillik maktabga pionerovjatiy shtati berilishini kutib bir necha yil chamasi cho'pon bo'lib ishlaganimdagi davrdir. Bosh cho'pon, ammanni o'g'li Rabbim Otabekov, yovvoyilashib ketgan o'ntacha itni to'qayni birma-bir kezib otib chiqqani hamon ko'z oldimda. Bu asarda oilamiz boshiga tushgan fojia ham aks etgan".

Jarohatlovchi hodisalar va munosabatlar oldida Norbo'ta o'zini yolg'iz va ojiz his qila boshlaydi. Natijada unda xavotirli hayajonlanish, reaktiv g'azab paydo bo'ladi. "Ikkimizni ham og'ir va mashaqqatli o'y bosgan edi. Men hali ko'p narsalar oldida ojiz ekanligimni, bizning tashvishimiz katta odamlar uchun nega ahamiyatsiz ekanligini o'ylayverib o'yimga yetolmasdim" (212-bet). Hammasi umumlashib bolada realistik xavotirni keltirib chiqaradi, ya'ni unda tahdid va atrof borliqdagi real xavfni idrok qilishdan ruhiyatida emotsional javob paydo bo'ladi. Jamiyatda birorta odamga ishonchi qolmagan Norbo'ta o'z olamida yashay boshlaydi. Mana shu nuqtada uning ruhiyatida o'z yo'lidan, o'zi to'g'ri deb bilgan haqiqatdan qaytmaslik jihatlari namoyon bo'ladi. Shu o'rinda bolaning fikrlashi mifologik tabiatga ega ekanligi, unda bir vaqtning o'zida ham real, ham hayoliy olam

mavjudligi, uning ongida intuitiv ravishda butun dunyo bilan aynan o'xshashlik va uni asrab qolishga intilish tuyg'usi paydo bo'lganini unutmaslik kerak. Endi uning yakka o'zi tabiat himoyachisiga aylanadi. Kuchi yetmasligini bilsa ham Qodirqul nosfurushga tashlanishida, o'q tegishini bilib ham qo'shotar qarshisiga chiqishida uning tabiat bilan o'zaro bog'liqlik illyuziyasiga kirishganligi ko'rinadi. Psixoanaliz ta'limoti bo'yicha o'zaro bog'liqlik illyuziyasi individ tomonidan aslida yo'q o'zaro munosabatlarni idrok qilish yoki o'zaro munosabatlarni aslidagidan ko'ra yaqinroq deb idrok qilishga aytiladi. Yetti yoshli murg'ak qalb egasi uchun noto'g'ri munosabat, ruhiy jarohatlar chinakam fojia edi. Bu affektlar Norbo'ta ruhiyatida ochiq namoyon bo'lmagan taqdirda ham kelajakda unda "taraqqiyotning tormozlanishi"ga yoki "bolalar nevrozi"ga sabab bo'lishi mumkin edi. Ko'pchilik tadqiqotchilar bolaning jismoniy o'limiga e'tibor qaratadilar. Aslida u kattalarning munosabati sabab ruhan va ma'nau halok bo'lgan edi.

Nurali Qobul qissada inson va tabiat munosabatini Bo'ynoq va uning bolalari, yetim qo'zi timsollarida tasvirlaydi. Epigraf o'rnida muallif qissasini bag'ishlagan odamlar e'tiborni tortadi: "Enam, ukam, olapar" (182-bet). Ena – Norbo'tani birinchi bo'lib tushungan inson, uka – do'st, o'rtoq, bolalikning tirik guvohi, hamrohi. Olapar – tabiat ramzi. Shuning uchun ham asar bolaning yoshlikdagi eng unutilmas siymolariga bag'ishlangan. Birinchi jumladanoq Bo'ynoqning bolalashini sabrsizlik bilan kutishda bola va tabiatning chambarchas munosabati aks etgan.

Xullas, "Tubsiz osmon" qissasida inson ona tabiat va yer sayyorasiga hukmdor emasligi, balki doimo farzand maqomida turishi kerakligi uqtiriladi. Yozuvchi fikricha, inson bola kabi tabiiy go'zalliklardan bahra olib, go'zallik va ezgulikni tabiiylikdan, soflikdan izlashi, tabiatni bola bo'lib asrashi kerak. Bugungi davrda odam uchun kun sayin inson bo'lib qolishdan og'irroq tashvish yo'q ekan, ijodkorlar bot-bot bola obraziga murojaat etaveradilar. Bolalikka qaytish ishtiyoqi insoniyatni butun umr tark etmaydi. "Tubsiz osmon" qissasidagi bola taqdiri shunday xulosa chiqarishga undaydi.

Adabiyotlar:

1. Jahon adiblari adabiyot haqida. –T.: Ma'naviyat, 2010.
2. Yo'lchiyev Q. Nurali Qobulning prozaik mahorati. Monografiya. – T.:Ma'rifat bitiklari, 2021. -252 bet.
3. Karimov H. Kechagi o'zbek nasrida hayot haqiqati va inson konsepsiyasi (70-80-yillar). – T.:Yangi nashr, 2018. -320 bet.
4. Qosimov A., Adabiyotda bolalik ma'naviy-ahloqiy kategoriya sifatida, f.f.n.diss.si avtoref., T.,1999.
5. Qur'onov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. –T.:Navoiy universiteti, 2018. - 480 bet.